

Prestatiemeting ten tijde van economische crisis: De aanpak van DSM

Marcel van Rinsum, Rogier den Dekker en Victor Maas

SAMENVATTING Deze studie besteedt aandacht aan de gevolgen van de financiële crisis voor het prestatie-meetsysteem van een onderneming. Vanwege de financiële crisis hebben veel ondernemingen naast langetermijndoelstellingen ook een aantal kortetermijndoelstellingen geformuleerd die betrekking hebben op hun liquiditeit (kaspositie). In dit artikel gaan we in op de vraag hoe de balans tussen korte termijn (cash) en lange termijn (waardecreatie) tot uitdrukking kan komen in het prestatie-meetsysteem van organisaties. We beschrijven de aanpak van een Nederlandse multinational, DSM, die naar aanleiding van de crisis een nieuwe waardemaatstaf is gaan hanteren. Aan de hand daarvan is een nieuw integraal prestatie-meetsysteem ontwikkeld met specifieke subdoelstellingen, dat het bereiken van zowel de korte- als langetermijndoelen moet waarborgen.

RELEVANTIE VOOR DE PRAKTIJK Deze studie geeft een illustratie van de gevolgen van de financiële crisis voor het prestatie-meetsysteem in een multinational. De afwegingen en conclusies in deze onderneming kunnen, afhankelijk van de situatie, ook interessant zijn voor managers en controllers in andere ondernemingen bij het (her)ontwerp van prestatie-meetsystemen.

1 Inleiding

In 2009 hebben veel bedrijven zich tegen de gevolgen van de financiële crisis moeten wapenen. Het financiële systeem is van slag geraakt, doordat een aantal banken in een vrije val terecht kwam (Boot, 2009). Er ontstond schaarste op de kapitaalmarkt, en ondernemingen moesten via eigen resources cash vrijmaken om de afhankelijkheid van het financiële systeem te beperken en om aan de verplichtingen naar de aandeelhouders te kunnen blijven voldoen. Er moest dus prioriteit worden gegeven aan het creëren van cash binnen de onderneming. 'Cash is King!' luidde het credo.

De toegenomen nadruk op cash kan in principe vertaald worden in het prestatie-meetsysteem door middel van het

benadrukken van cashgerichte prestatie-indicatoren. Belangrijk is daarbij niet alleen dat er geschikte maatstaven worden geformuleerd, maar vooral ook dat managers die gewend zijn op andere maatstaven (winst/waardecreatie) te sturen de omslag kunnen maken naar de gewijzigde situatie. Om deze omslag succesvol te laten verlopen, moet bij deze managers begrip gekweekt worden voor de noodzaak van de verandering, en voor de werking van de nieuwe maatstaven. Ook is het cruciaal dat de aandacht voor cash de langetermijndoelstelling (waardecreatie) zo min mogelijk schaadt. Met andere woorden: er moet voor gezorgd worden dat managers niet excessief gaan focussen op de korte termijn en na afloop van de crisis weer kunnen 'omschakelen'.

In deze studie verschaffen we inzicht in de veranderingen in een prestatie-meetsysteem in tijden van schaarste aan liquide middelen, waarbij rekening gehouden wordt met de invloed van de strategie en langetermijndoelstelling van de onderneming. Wij doen verslag van een gevalstudie van de aanpassing van het prestatie-meetsysteem bij een business unit (BU) van DSM, waarbij één van de auteurs betrokken was. Eerst zal in paragraaf 2 de theorie worden besproken, waarbij wordt ingegaan op de relatie tussen de doelstelling van de onderneming en het prestatie-meetsysteem. In paragraaf 3 introduceren we het prestatie-meetsysteem van DSM. In paragraaf 4 worden de aanpassingen naar aanleiding van de crisis behandeld, en paragraaf 5 bespreekt de conclusies van het onderzoek.

2 Kenmerken prestatie-meetsystemen

In veel ondernemingen, waaronder DSM, is de langetermijndoelstelling het maken van (economische) winsten, ofwel waardecreatie. Om managers te motiveren, is het echter essentieel om deze langetermijndoelstelling in een of meerdere kortetermijndoelstellingen te vertalen in het prestatie-meetsysteem (Locke en Latham, 1990). Twee factoren die de mate van succes hierbij bepalen zijn 1. het type maatstaf en 2. de wijze waarop deze maatstaf wordt

gebruikt (objectief/rigide, of subjectief/flexibel). We gaan nu eerst in op het type prestatimaatstaf.

De literatuur over *target setting* (Locke en Latham, 1990) toont enerzijds aan dat het stellen van doelen en het gebruik van prestatimaatstaven een goed instrument kan zijn om managers te motiveren. Anderzijds is gebleken, dat door een sterke nadruk op prestatimaatstaven disfunctionele gedragseffecten kunnen ontstaan (Jaworski en Young, 1992), waaronder 'myopia' (kortzichtigheid; Merchant, 1990). Volgens Merchant en Van der Stede (2007, p. 443) zijn managers myopisch wanneer '(...) managers' orientations to the short-term become excessive – that is, when they are more concerned with short-term profits or returns rather than long-term value creation (...)'. Managers worden door de maatstaven verleid om alleen naar de kortetermijnpact van hun acties te kijken en verliezen daarbij de lange termijn uit het oog (Malina en Selto, 2001). Dit uit zich in het maximaliseren van de winst op korte termijn, zowel op functionele (bijvoorbeeld aanboren van nieuwe afzetmarkten) als disfunctionele wijzen (zoals het schrappen van investeringen, of het verlagen van de kwaliteit en service).

Naast het type maatstaf is ook de wijze van gebruik ervan bepalend voor het optreden van (dis)functionele effecten. Beloning en beoordeling aan de hand van prestatimaatstaven kan volledig gebaseerd zijn op een vooraf vastgestelde formule, met vaststaand target en bijbehorende bonus. In dat geval spreken we van een objectief systeem. Een dergelijk systeem heeft als voordeel dat het duidelijk is en sterk motiverend kan werken. Nadeel is dat managers de neiging kunnen krijgen door middel van manipulatie en kortetermijngedrag hun doelen te halen. Een evaluatiesysteem kan echter ook subjectief van aard zijn, wat het geval is indien de leidinggevende flexibiliteit heeft bij het evalueren en belonen. Dit is onder andere het geval als de leidinggevende achteraf bepaalt welke prestatiedimensies het belangrijkste waren, als situationele factoren in de evaluatie betrokken worden, of als gebruik wordt gemaakt van subjectieve maatstaven (bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling of bijdrage aan de groep). Voordeel is dat manipulatie van de prestatimaatstaven mogelijk kan worden ondervangen, omdat verkeerde beslissingen kunnen worden gecorrigeerd. Dit is bijvoorbeeld het geval als de winst verhoogd is ten koste van de langetermijninvesteringen, of ten koste van samenwerking, wat de leidinggevende vervolgens kan meewegen in de evaluatie en beloning (Maas et al., 2011). Nadeel is dat leidinggevendenden door sociale druk geneigd kunnen zijn te weinig spreiding in evaluaties aan te brengen, gemiddelde prestatieniveaus te soepel te beoordelen (Moers, 2005), en aan vriendjespolitiek te doen (Ittner et al., 2003). Gegeven de voor- en nadelen, zal in de

praktijk vaak een mengvorm met zowel objectieve als subjectieve elementen ontstaan.

Uit voorgaand literatuuroverzicht blijkt dat het ontwerp van het prestatie-meetsysteem reeds een gecompliceerde zaak is onder normale omstandigheden. Tijdens een financiële crisis dient de kortetermijndoelstelling, cash genereren, nog eens benadrukt te worden terwijl normaliter het optreden van disfunctioneel gedrag al op de loer ligt. In het vervolg van dit artikel bekijken we hoe DSM veranderingen in het prestatie-meetsysteem heeft aangebracht in tijden van schaarste aan liquide middelen, daarbij rekening houdend met de invloed van de strategie en langetermijndoelstelling van de onderneming.

3 Value bases management bij DSM

DSM is een multinational die opereert in de chemische industrie. Tijdens het strategieproces van DSM worden eerst op corporate niveau mondiale thema's geanalyseerd. Te denken valt aan veranderingen in demografische kenmerken, energieverbruik en -prijzen en de duurzaamheid van chemische productie. Deze analyse mondt uit in een aantal kritieke succesfactoren, die de aspecten definiëren waarop DSM zich in de komende jaren moet onderscheiden om succesvol te zijn. De belangrijkste conclusies van de strategie worden vervolgens vertaald in meetbare doelen voor alle business units, die direct worden afgeleid van de geïdentificeerde kritieke succesfactoren.

Bij de aankondiging van de strategie - Focus & Value - voor de periode 2000-2005 lichtte toenmalig Deputy Chairman of the Managing Board Louis Ligthart in een presentatie voor analisten toe welke interne maatstaven zouden worden gebruikt om de prestaties van de verschillende BU's te meten, en hoe deze samen zouden worden verankerd in een Strategic Value Contract. Het idee van dit concept is dat zowel het management als de medewerkers handelen als ondernemers gericht op waardecreatie op lange termijn. DSM heeft dit concept geïmplementeerd onder de naam Value Based Business Steering. Dit concept staat in de literatuur bekend als Value Based Management (VBM) (McTaggart, 1994; Copeland et al., 1996; Ittner et al., 2001). VBM is een managementconcept dat gericht is op het creëren van economische winst, ofwel winst die de kapitaalkosten meer dan goedmaakt. VBM wordt in de praktijk in verschillende mate en op verschillende wijzen geïmplementeerd (Malmi en Ikäheimo, 2003; Schoute en Claes, 2005). Binnen DSM worden waardemaatstaven, vergelijkbaar met Economic Value Added (EVA; Stern et al., 1995; Biddle et al., 1997) gebruikt tijdens jaarlijkse budgetrondes en strategie-evaluaties, mede onder invloed van druk vanuit analisten en investeerders. Ook voor het evalueren van investeringen in vaste activa of innovatieprojecten

worden waardemaatstaven als primaire maatstaf gebruikt. Verwachte toekomstige kasstromen worden contant gemaakt tegen de gewogen gemiddelde kapitaalkosten.

Voor lagere managementlagen vond er voor de crisis binnen DSM opvallend genoeg geen directe sturing plaats op deze maatstaven. De reden is dat maatstaven zoals EVA relatief complex zijn, en boekhoudkundige correcties op de winstcijfers vereisen. Vooral managers zonder financiële achtergrond hebben moeite met dergelijke complexe maatstaven, onder meer omdat het voor hen lastig te begrijpen is dat het aanwenden van eigen vermogen kapitaalkosten met zich mee brengt die de economische winst verlagen. Een veel gestelde vraag tijdens EVA-implementaties is dan ook: 'Je betaalt toch alleen rente op een lening van de bank?' (Van Rinsum et al., 2006). In verband met de complexiteit van maatstaven zoals EVA werd, voordat de crisis uitbrak, binnen de BU van DSM waar deze studie is uitgevoerd gestuurd op het behalen van operationele winst (winst na afschrijvingen, maar voor belasting en financieringskosten). Op deze wijze werd de druk op economische winsten, vanuit de markt en het hogere management, doorvertaald naar het prestatie-evaluatiesysteem op lagere niveaus. Deze sturing op operationele winst was wel enigszins ingebed in Value Based Business Steering. De winstgevendheid van investeringen en innovatieprojecten werd beoordeeld op basis van het rendement ten opzichte van de kapitaalkosten. Bovendien werden de resultaten op kwartaalbasis gerapporteerd in geaggregeerde waardemaatstaven, om te beoordelen of de strategische ondernemingsdoelstellingen bereikt werden. Niettemin viel bijvoorbeeld het werkkapitaal buiten de aansturing van het lagere management, hoewel dit wel degelijk een rol speelt bij waardecreatie. Hier gaan we in de volgende paragraaf nader op in.

4 Aanpassing meetsysteem tijdens de crisis

Binnen DSM heeft de financiële crisis niet geleid tot de implementatie van een andere strategie. Deze bleef gericht op waardecreatie en werd door Sijbesma – voorzitter van de Raad van Bestuur – als volgt verwoord tijdens de bekendmaking van de tweedekwartalcijfers in 2009:

'DSM is staying the course, even in these challenging times. This is illustrated by the announcement of the disposal of two non-core businesses in July [2009, red.], our ongoing strategic commitment to our customers, innovation and sustainability and our focus on China, where we are reaping the benefits of a favorable market. Our strong balance sheet and robust cash flow leave us well placed to take advantage of future opportunities that will arise.'

De komst van de crisis betekende echter wel dat een kortetermijndoelstelling (cash genereren) een randvoorwaarde werd om de langetermijndoelstelling (waardecreatie) te

kunnen realiseren. Op een gegeven moment waren banken namelijk nauwelijks meer bereid om zelfs een relatief kleine lening te verstrekken, ondanks een S&P A-rating. Alle lopende investeringsprojecten die in de jaren ervoor al waren opgestart mochten na stevig onderhandelen nog worden afgemaakt, maar nieuwe investeringsprojecten werden allemaal uitgesteld tot nader order. Er werden strikte maatregelen afgekondigd met betrekking tot reizen om de uitgaven te beperken, en er werd een beroep op iedereen gedaan om met oplossingen te komen om op korte termijn cash beschikbaar te maken in de onderneming. De vraag waarvoor men zich gesteld zag was: hoe ondervangen we deze doelstellingen, zowel op korte als op lange termijn, in een werkbaar prestatiemeetsysteem voor de BU?

Het antwoord werd gevonden binnen het VBM-concept, in de vorm van een nadruk op de cashflow uit de operatie. Hoewel nooit verlaten, werd het VBM-concept dus als het ware gereactiveerd. Een allesomvattende maatstaf werd geïmplementeerd, de Gross Free Cash Flow, die wordt berekend met de volgende formule:

$$\text{GFCF} = \text{EBITDA} \text{ -/ - Investeringen in vaste activa -/ - } \Delta \text{ Operating Working Capital -/ - } \Delta \text{ Voorzieningen}$$

De elementen van GFCF zijn:

1. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ofwel winst voor interest, belasting, afschrijvingen en amortisatie). Het element EBITDA binnen de berekening van GFCF geeft aan dat de voorheen gebruikte 'operationele winst' een belangrijke variabele blijft, wat de overgang vereenvoudigt. Vergeleken met operationele winst is EBITDA echter meer waardegedreven – de afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa (afschrijvingen en amortisatie) zijn uit de berekening gehaald. Hierdoor wordt voorkomen dat managers oude activa van lagere kwaliteit aanhouden, ten einde de afschrijvingen te verlagen en de winst te verhogen. Verder leidt het uitsluiten van de afschrijvingen ertoe dat er een direct verband ontstaat tussen de kosten en uitgaven.
2. Investeringen in vaste activa. Mutaties hierin zijn van toegenomen belang in verband met de cashdoelstelling, aangezien nieuwe investeringen een cash-outflow betekenen. De negatieve prikkel om te investeren die hiervan uitgaat is een duidelijk verschil ten opzichte van de eerdere situatie. In gunstige economische tijden werden investeringen in vaste activa noodzakelijk geacht en daardoor niet in de aansturing betrokken.
3. Operating Working Capital (operationeel werkkapitaal). Hiervoor gelden vergelijkbare argumenten als bij investe-

ringen: een toename betekent een cash-outflow, en vice versa. De sturing op werkkapitaal, een voor veel managers onbekend begrip, resulteerde echter in implementatieproblemen, die we hieronder nader bespreken.

4. *Voorzieningen*. De wijziging in de voorzieningen is een relatief kleine component. Wederom betekent een toename een cash-outflow, en vice versa. Deze post speelt geen materiële rol in de prestaties en wordt daarom gemaximaliseerd verder buiten beschouwing gelaten.

De nieuwe GFCF-maatstaf heeft als nadeel dat deze aanzienlijk complexer is dan het voorheen gebruikte operationele winst. Deze complexiteiten vormden juist de reden dat er voor de crisis slechts op operationele winst gestuurd werd. De nieuwe maatstaf biedt echter de mogelijkheid meer op cash te sturen, een vereiste door de crisis, terwijl deze tegelijkertijd de waardecreatie weerspiegelt. De centrale GFCF-maatstaf leent zich in theorie ook uitstekend voor de vertaling naar subdoelstellingen voor individuele afdelingen of bedrijfsonderdelen. Dat houdt in dat de BU met het verantwoordelijke managementteam een doelstelling krijgt op GFCF-niveau, en dat leden binnen het managementteam een subdoelstelling krijgen die verband houdt met één van de elementen van de GFCF. Hieronder behandelen we de implementatie van GFCF binnen DSM en eventuele bijkomende problemen per component.

1. De EBITDA wordt opgesplitst in contributiemarge en vaste kosten. Hierbij wordt de contributiemarge eventueel nog verdeeld over regio's of productgroepen, afhankelijk van de organisatiestructuur. De vaste kosten kunnen worden opgesplitst naar de individuele budgethouders.

Concrete implementatie vindt bijvoorbeeld plaats door verkoopmedewerkers doelstellingen op volume en marge te geven, die nog verder kunnen worden gespecificeerd naar landen, klanten of productgroepen (zie tabel 1).

2. Het budget voor de investeringen in vaste activa wordt toegewezen aan de productieorganisatie die verantwoordelijk is voor de vaste activa. Voorwaarde hierbij is wel dat het investeringsplan wordt goedgekeurd door de eindverantwoordelijke voor de GFCF-doelstelling (de BU-directeur, zie tabel 1) om aan het controllability-principe te kunnen blijven voldoen. Het meerjarenplan voor de investeringen is door de crisis onder druk komen te staan doordat er minder middelen ter beschikking waren. De productieorganisatie heeft op basis van het geminimaliseerde budget keuzes moeten maken aan welke projecten het resterende budget besteed kon worden. De druk op het budget betekent ook toegenomen aandacht voor het verhogen van de rentabiliteit van de vaste activa. Door gebruik te maken van een meerjarenplan voor de investeringen wordt ervoor gezorgd dat de investeringen die gedaan worden in lijn zijn met zowel het budget als de gekozen langetermijnstrategie.

3. De invoering van de component *Operating Working Capital* leidde tot implementatieproblemen door de geringe bekendheid met dit begrip. Dit bleek toen de nieuwe waardemaatstaf werd gepresenteerd uit diverse vragen, zoals: 'Wat is werkkapitaal en hoe kan ik daarop invloed uitoefenen binnen mijn afdeling?' 'Kunnen we cash verdienen door onze interne betalingsvoorwaarden aan te passen?' Door het werkkapitaal onder te verdelen in targets voor de verantwoordelijke afdelingen en de daarvoor verantwoordelijke managers, is deze component verduidelijkt. Het

Tabel 1 Uitsplitsing van de 'Gross Free Cash Flow'-componenten

	Component	Verantwoordelijke	Subcomponent	Verantwoordelijke	Voorbeeld
GFCF	EBITDA	BU-directeur	Contributiemarge	Verkoop	Meer volume tegen een hogere marge/kg.
			(Vaste) kosten	Budgethouders	Besparingen op reiskosten, vacatures niet invullen, etc.
	Operating Working Capital	BU-directeur	Voorraad grondstoffen	Demand Supply Chain Management	Voorraden in consignatie laten nemen door leverancier.
			Voorraad eindproducten	Demand Supply Chain Management	Make to order -productiestrategie invoeren.
			Debiteuren	Verkoop	Betalingstermijnen verkorten. Strikter optreden bij te late betaling.
			Crediteuren	Inkoop	Betalingstermijn verlengen.
	Voorzieningen	Finance	Wijziging in voorzieningen	Finance	
	Investerings in vaste activa	Productie	Totale investering in (vaste) activa	Productielocatie-managers	Investerings uitstellen.

betreft de afdelingen: a. voorraad (*demand supply chain management*), b. debiteuren (verkoop), en c. crediteuren (inkoop).

a. Voor de afdeling *demand supply chain management* betekent dit een target op basis van de voorraad. Daarnaast is er echter nog een extra dimensie voor deze afdeling, omdat zij door het aanpassen van de voorraad grondstoffen een directe invloed heeft op het crediteurensaldo. Sterke stijgingen of dalingen in de grondstofkosten zorgen voor een extra beslismoment, waarbij de controller als bewaker van het werkkapitaal op moet treden om zich ervan te verzekeren dat het werkkapitaaltarget op kwartaaleinde niet ongunstig wordt beïnvloed door de voorraadbepaling. De vraag die beantwoord moet worden in dergelijke gevallen is: 'Is het acceptabel om in de laatste week van het kwartaal extra grondstoffen te bestellen?'

b. Binnen de afdeling debiteuren hebben de accountmanagers targets gekregen op achterstallige betalingen, volume, contributiemarge/kg en het gemiddelde debiteurensaldo. Al deze targets zijn gekoppeld aan het individuele bonussysteem om de motivatie te waarborgen. Zodoende moet individueel de afweging worden gemaakt tussen bijvoorbeeld een prijsverlaging (margedoelstelling) en een verkorting van de betalingstermijn (debiteurensaldo). Dit resulteert in de praktijk nog wel eens in situaties waarin de accountmanager voor extra volume gaat, en aangeeft 'deze order moet nu worden vrijgegeven, de klant heeft toegezegd dat de achterstallige betaling eraan komt', terwijl de verkoopdirecteur en controller erg bezorgd zijn over de cashflow. De verkoopmanagers worstelden aanvankelijk eveneens met afwegingen tussen EBITDA en cash:

'We hebben richtlijnen nodig over hoe we kortingen moeten afwegen tegen betalingsvoorwaarden. Als het werkkapitaal 8 miljoen euro stijgt, en de EBITDA minder dan 8 miljoen daalt, dan heeft dit positief effect op de GFCF....'.

c. Voor de inkoopafdeling speelt vrijwel hetzelfde als aan de verkoopzijde. Een target voor inkopers betreft bijvoorbeeld het verlengen van de betalingstermijnen van leveranciers, waardoor het gemiddelde crediteurensaldo omhoog gaat.

Zoals uit de laatste drie citaten blijkt, is een inherent risico bij een systeem als geïmplementeerd door DSM dat de targets op verschillende gebieden de medewerkers ertoe kunnen aanzetten om één target te optimaliseren, ten koste van andere targets. Om de disfunctionele effecten die hieruit voort kunnen vloeien te beperken, is ervoor gezorgd dat beslissingen met een grote impact niet door één persoon gemaakt kunnen worden. Via de interne autorisatieregeling is vastgelegd welke functionaris bevoegd is

welke beslissingen te nemen. Zo mogen betalingscondities voor de klant alleen worden verkort na goedkeuring van de BU-directeur. Prijsaanpassingen staan onder controle van de verkoopdirecteur en aanpassingen in de voorraadniveaus moeten worden afgestemd met verkoop en productie.

Verder is ook de wijze waarop wordt omgegaan met de prestatie maatstaven van belang voor de effecten op de besluitvorming. Bij DSM is ten tijde van de crisis gekozen voor een objectief systeem, waarbinnen weinig of geen ruimte is voor flexibele beoordelingen door leidinggevenden. Dit resulteerde bijvoorbeeld in een voorval waarbij een accountmanager op basis van een afrondingsverschil zijn bonus niet kreeg. Een dergelijke strikte hantering van de targets zal in de komende jaren het risico op disfunctioneel gedrag kunnen vergroten, vooral ook gezien de hierboven beschreven afwijken tussen verschillende targets (bijvoorbeeld binnen de debiteurenafdeling). Dit vormt theoretisch een argument voor het toepassen van enige subjectiviteit en flexibiliteit in evaluaties. Een goede bewaking door de controllers van het evenwicht in de GFCF-formule (enerzijds EBITDA, anderzijds investeringen en werkkapitaal) is immers essentieel. Binnen DSM is de oplossing echter niet gezocht in flexibiliteit, maar in objectieve richtlijnen voor de accountmanagers vanuit corporate treasury, die zijn ingevoerd na ervaringen met de afweging tussen cash en EBITDA. Deze richtlijnen geven helder aan in welke gevallen cash boven EBITDA gaat, en wanneer niet. Een voorbeeld van een dergelijke regel is dat het in principe niet toegestaan is het debiteurensaldo te verlagen in ruil voor cash door middel van factoring, omdat de prijs (8-9 procent reductie in opbrengst) die betaald wordt door de factoringbedrijven te laag is. Een andere richtlijn betreft late betalingen van klanten, die niet toegestaan zijn, zelfs niet tegen gunstige voorwaarden.

Nadelige effecten van de hierboven beschreven systematiek kunnen ondanks de beschreven tegenmaatregelen nog steeds optreden, bijvoorbeeld in de vorm van suboptimalisatie en inefficiënte besluitvorming. Een alternatief zou een bonussysteem zijn waarin medewerkers van de BU (gelijkelijk) delen in het totaalresultaat, gemeten in GFCF, van hun eenheid. Dit voorkomt weliswaar suboptimalisatie, maar heeft ook een potentieel reducerend effect op de motivatie vanwege de geringere gevoeligheid van het totaalresultaat in GFCF voor inspanning van individuele managers. Afhankelijk van de situatie kunnen afwegingen tussen de voor- en nadelen van verschillende systemen leiden tot verschillende beslissingen. Blijkbaar schat de beschreven BU de risico's van suboptimalisatie niet al te hoog in, en is het systeem dienovereenkomstig ontworpen. Volgens controllers binnen de DSM heeft het aangepaste

prestatie-meetsysteem, in samenspel met de geïmplementeerde richtlijnen, gezorgd voor een verlaging van het werkkapitaal tot een passend niveau, uitmondend in een evenwicht tussen werkkapitaal en winstgevendheid.

5 Conclusie en discussie

De financiële crisis heeft een tegenstelling opgeroepen door naast de langetermijndoelstelling ook een kortetermijndoelstelling zeer belangrijk te maken. Hierdoor moesten veel ondernemingen hun prestatie-meetsysteem kritisch evalueren en aanpassen. Deze studie is een beschrijvende gevalstudie betreffende de aanpassing van het prestatie-meetsysteem binnen DSM. Aangezien het slechts één onderneming betreft, is de generaliseerbaarheid van deze studie als geheel zeer beperkt. Desondanks kunnen (deel)conclusies en overwegingen, afhankelijk van de situatie, ook elders van toepassing zijn, en derhalve ook interessant zijn voor managers en controllers in andere ondernemingen.

DSM heeft er, onder druk van de crisis, voor gekozen een nieuw waardegericht sturingsmechanisme te implementeren: Gross Free Cash Flow. Deze maatstaf is er expliciet op gericht de liquiditeit te waarborgen, zonder de langetermijndoelstelling van waardecreatie uit het oog te verliezen. Vanwege de componenten die in de maatstaf Gross Free Cash Flow zijn samengebracht, gebruikt DSM deze maatstaf om zowel de kortetermijndoelstelling als de langetermijndoelstelling te monitoren. Bovendien biedt GFCF de mogelijkheid subdoelstellingen aan bonustargets van betrokken medewerkers te koppelen. Door de afruil tussen winst (EBITDA) en cash binnen de GFCF-maatstaf zullen managers andere afwegingen moeten maken dan voorheen. Zo weegt een klant met een lage marge, beperkt volume en een lange betalingstermijn mogelijk niet meer op tegen de investering die moet worden gedaan in werkkapitaal, ondanks de bijdrage aan EBITDA. Een ander voorbeeld betreft de afweging van een accountmanager om een prijsverlaging uit te ruilen tegen een eerdere betaling. Theoretische nadelen van dit systeem met subdoelstellingen voor verschillende managers zijn mogelijke suboptimalisatie en inefficiëntie. Dit wordt door controllers binnen DSM echter blijkens de invoering van het systeem niet als groot risico gezien. Men is zich bewust van deze nadelen en ondervangt ze deels door middel van centraal uitgevaardigde richtlijnen, die de beslissingsbevoegdheid

van individuele managers beperken. Wel bleek het aanpassen van alle systemen en rapportages aan de nieuwe maatstaf tijdrovend en complex, hetgeen een tijdige reactie op de crisis enigszins bemoeilijkte. Een andere beperking van het systeem treedt op daar waar vaste productielocaties, in combinatie met grote, sterke spelers als toeleverancier en klant, de mogelijkheden om het werkkapitaal te optimaliseren sterk verminderen. In dergelijke gevallen blijkt er in de praktijk niet veel verschil tussen het gebruik van de oude en de nieuwe maatstaf.

Tenslotte ziet de onderneming als een voordeel van de invoering van GFCF dat na de crisis niet weer een omslag in het prestatie-meetsysteem nodig is. DSM denkt op Gross Free Cash Flow te kunnen blijven sturen, aangezien de cash flow uit operatie tevens één van de voornaamste drivers van waarde is en aansluit bij de langetermijndoelstelling. Als consistente manier van sturen kan het gebruik van GFCF ook langetermijneffecten sorteren in de organisatie, bijvoorbeeld in de interne supply chain. Een lage voorraad is immers gunstig voor het werkkapitaal, en een nadrukkelijke en langdurige focus op lage voorraden brengt vaak veel creativiteit naar boven bij de medewerkers die werkzaam zijn in de interne supply chain. Dergelijke ingrijpende aanpassingen worden vaak niet geïnitieerd, als er slechts een kortstondige focus is omdat het meetsysteem snel weer verandert. Het sturen op cash kan dus ook op lange termijn een stimulus zijn om efficiënter te gaan produceren en leveren, waardoor de aandeelhouderswaarde toeneemt. Of het nieuwe meetsysteem inderdaad goede resultaten zal opleveren op langere termijn en ongewijzigd in stand zal kunnen blijven na het einde van de crisis, zal de toekomst moeten uitwijzen - maar vooralsnog volhardt DSM in het nieuwe systeem. ■

Dr. M. van Rinsum is als universitair docent Management Accounting & Control verbonden aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. Drs. Ing. R.C. den Dekker RC is bedrijfseconoom en is werkzaam bij DSM als business controller. Dr. Victor S. Maas is universitair hoofddocent Management Accounting aan de Erasmus School of Economics, Erasmus Universiteit.

Literatuur

- Biddle, G.C., R.M. Bowen en J.S. Wallace (1997), Does EVA beat earnings? Evidence on associations with stock returns and firm values, *Journal of Accounting and Economics*, vol. 24, pp. 301-336.
- Boot, A.W.A. (2009), Kredietcrisis vraagt breed begrip, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, vol. 83, pp. 197-205.
- Copeland, T., Koller, T. en J. Murrin (1996), *Valuation, measuring and managing the values of companies*, New York: John Wiley & Sons Inc..
- Ittner, C.D. en D.F. Lacker (2001), Assessing empirical research in managerial accounting, a VBM perspective, *Journal of Accounting and Economics*, vol. 32, pp. 349-410.
- Ittner, C.D., Larcker, D.F. en M. Meyer (2003), Subjectivity and the weighting of performance measures: evidence from a balanced scorecard, *The Accounting Review*, vol. 78, no. 2, pp. 725-758.
- Jaworski, B.J. en S.M. Young (1992), Dysfunctional behavior and management control: an empirical study of marketing managers, *Accounting, Organizations and Society*, vol. 17, pp. 17-35.
- Locke, E.A. en G.P. Latham (1990), *A Theory of Goal Setting and Task Performance*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Maas, V.S., M. van Rinsum en K.L. Towry (2011), *In search of Informed Discretion: An Experimental Investigation of Fairness and Trust Reciprocity*, Working Paper, Rotterdam: Erasmus Universiteit.
- Malina, M.A. en F. H. Selto (2001), Communicating and controlling strategy: an empirical study of the balanced scorecard, *Journal of Management Accounting Research*, Vol. 13, pp. 47-90.
- Malmi, T. en S. Ikäheimo (2003), Value Based Management practices – some evidence from the field, *Management Accounting Research*, vol. 14, pp. 235-254.
- McTaggart, J.M. (1994), *The Value imperative: managing for superior shareholder returns*, New York: The Free Press.
- Merchant, K.A. (1990), The effects of financial controls on data manipulation and management myopia, *Accounting, Organizations and Society*, vol. 15, pp. 297-313.
- Merchant, K.A. en W. van der Stede (2007), *Management Control Systems, Performance Measurement, Evaluation and Incentives*, Harlow: Prentice Hall.
- Moers, F. (2005), Discretion and bias in performance evaluation: the impact of diversity and subjectivity, *Accounting, Organizations and Society*, vol. 30, no. 1, pp.67-80.
- Schoute, M. en P.C.M. Claes (2005), Het gebruik van VBM in middelgrote, Nederlandse productiebedrijven, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, vol. 79, pp. 212-220.
- Stern, J. M., G.B. Stewart en D.H. Chew (1995), The EVA financial management system, *Journal of Applied Corporate Finance*, vol. 8, no. 2, pp. 32-46.
- Van Rinsum, M., R.C. den Dekker en J. van Iersel (2006), Sturen op aandeelhouderswaarde – implicaties voor middenmanagementniveau, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, vol. 80, pp. 160-169.